

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Шухрат Разақов

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ ЮКСАЛИШИДА ДИНИЙ
БАҒРИКЕНГЛИК ВА ШАРҚОНА ҚАДРИЯТЛАР ЎРНИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

